

Nuevos retos en la educación. Diferentes estrategias para la enseñanza de Historia de México

New challenges in education. Different strategies for teaching Mexico History

Jorge Alejandro Trejo Alarcón

Colegio Real Victoria de Veracruz
jorge.trejo.alarco@gmail.com

Edú Ortega Ibarra

Universidad del Istmo
eoi@bizendaa.unistmo.edu.mx

Resumen

Ante la nueva normativa que se estableció por la pandemia por la COVID-19. Las estrategias didácticas se vieron afectadas por el sistema de enseñanza a distancia. El artículo nace con la intención de brindar nuevas técnicas de enseñanza para los docentes que imparten la asignatura de Historia de México y el enfoque constructivista basado en competencias. La propuesta se centra en utilizar el juego para la enseñanza de la asignatura, recurriendo principalmente a las aplicaciones de internet en las que lo *lúdico* sean el punto medular, colaborando con ello, una práctica docente dinámica, útil para la nueva normalidad y atractiva para el estudiante.

Palabras claves: competencias, constructivismo, didáctica, estrategias, historia.

Abstract

Given the new regulations that were established by the COVID-19 pandemic. Teaching strategies were affected by the distance learning system. The article was born with the intention of providing new teaching techniques for teachers who teach the subject of History of Mexico and the constructivist approach based on competencies. The proposal focuses on using the game to teach the subject, mainly resorting to internet applications in which play is the core point, collaborating with it, a dynamic teaching practice, useful for the new normal and attractive for the student.

Keywords: competences, constructivism, didactics, strategies, history.

Introducción

El actual trabajo muestra ¿cómo? y ¿por qué? ha ido cambiando la metodología de enseñanza en las escuelas mexicanas basado en las transformaciones contextuales y teniendo como punto de partida la Reforma Educativa de 2016, sobresaliendo las competencias que debe lograr el alumno de Historia

de México del nivel Medio Superior mediante el enfoque constructivista como teoría principal en la práctica docente.

Se presenta un apartado dirigido a la importancia que tiene la Historia de México como disciplina y lo que puede alcanzar un estudiante históricamente bien formado, rescatando las competencias disciplinares que el programa espera y los aprendizajes esperados en cada uno. Por ello se hace un análisis de las estrategias didácticas que el docente ha utilizado y se proporcionan cinco estrategias tecnológicas para ser desarrolladas en clase.

Las herramientas que se proporcionan están dirigidas a un aprendizaje digital, fundamentando estas ante las nuevas necesidades que se han presentado en la enseñanza a distancia por la contingencia que vive México ante la pandemia COVID-19.

Reforma Educativa 2016. Una mirada distinta hacia las nuevas necesidades sociales

Ante las nuevas necesidades que se han ido presentando en el mundo actual donde la realidad es totalmente diferente que hace diez años, en el que el contexto ha sufrido cambios importantes, los enfoques teóricos se modifican y la idea del alumno que se enseña no es la misma. La educación no se podía quedar atrás y era necesario replantearse el papel del estudiante que egresa de educación básica y superior. Sin embargo, también era necesario replantear el papel de los docentes y las estrategias que utilizan para la enseñanza, principalmente por el tipo de alumno que se busca formar.

Estos motivos llevaron a la Reforma Educativa de 2016, misma que presentó objetivos particulares relacionados con el nuevo alumno que debe egresar de las aulas mexicanas y por lo que la Secretaría de Educación Pública (SEP) mejoró los planes y programas a utilizar por el docente frente a grupo. En el artículo tercero constitucional menciona que la educación deberá de ser “laica y gratuita, sea de calidad e incluyente. Esto significa no sólo que el Estado debe garantizar el acceso a la escuela a todos los niños, niñas y jóvenes —independien-

temente de su entorno socioeconómico, origen étnico o género— sino que la educación que reciben les proporcione aprendizajes y conocimientos significativos, relevantes y útiles para la vida” (SEP, 2016, p.1). Como lo menciona el artículo, la educación no debe hacer distinción de ningún aspecto y los contenidos y enseñanza que se proporcionen en el aula deben ayudar a la formación de estudiantes integrales, aptos para enfrentar un mundo global.

Ante las nuevas exigencias que han aparecido en la vida social, económicas, políticas y culturales, se ha replanteado el tipo de alumno que es necesario egresar de las aulas. Por ello la SEP plantea lo siguiente en la educación básica y superior “contribuir a formar ciudadanos libres, participativos, responsables e informados, capaces de ejercer y defender sus derechos, que participen activamente en la vida social, económica y política de México” (SEP, 2016, p. 1).

Con el cambio realizado en la nueva reforma, los logros que se esperan del estudiante de educación básica y superior son distintos con relación a la última reforma realizada por la SEP, estas modificaciones hacen hincapié en lo siguiente:

Se expresa y comunica correctamente, oralmente y por escrito, con confianza y eficacia, tanto en español como en otra lengua materna, en caso de tenerla; sabe identificar ideas clave en textos para inferir conclusiones; es capaz de comunicarse en inglés; emplea el pensamiento hipotético, lógico y matemático para formular y resolver problemas cotidianos y complejos; tiene capacidad de análisis y síntesis; sabe argumentar, es crítica, reflexiva, curiosa, creativa y exigente; se informa tanto de los procesos naturales y sociales, como de la ciencia y la tecnología, para comprender su entorno; es competente y responsable en el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC); tiene la capacidad y el deseo de seguir aprendiendo de forma autónoma o en grupo a lo largo de su vida (SEP, 2016, p. 1).

Este objetivo hace referencia y se relaciona directamente con los escenarios que se le presentaran en su vida cotidiana, el formar alumnos capaces de ser críticos ante los problemas y situaciones

con las que se topa cotidianamente, López menciona “el pensamiento crítico como el pensar claro, sistemático y ordenado” (López, 2013, p.11), empleando lo que menciona el autor, tendría una solución ante las dificultades con las que se pueda encontrar.

Se conoce y respeta a sí misma, asume y valora su identidad, reflexiona sobre sus propios actos, conoce sus debilidades y fortalezas, y confía en sus capacidades; es determinada y perseverante; reconoce como iguales en dignidad y en derechos a todos los seres humanos, y es empática al relacionarse con otras personas y culturas; sabe trabajar en equipo y tiene capacidad de liderazgo; en la solución de conflictos privilegia el diálogo, la razón y la negociación; cuida de su salud física y mental; toma decisiones razonadas y responsables que le permiten adaptarse con rapidez y eficiencia a los cambios de su entorno; es capaz de diseñar un plan para construir una vida plena y llevarlo a la práctica (SEP, 2016, p. 1).

Con ello se espera un estudiante capaz de distinguir el papel que juegan los estereotipos en su vida. Sumando a ello que es capaz de alzar la violación de derechos humanos, un problema con el que históricamente México se ha enfrentado, poniendo como ejemplo lo sucedido en 1968 con la muerte de estudiantes, momento en el que los derechos humanos fueron violentados de manera significativa.

Tiene valores, se comporta éticamente y convive de manera armónica; conoce y respeta la ley; defiende el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos; promueve la igualdad de género; valora la pluralidad étnica y cultural de nuestro país y del mundo; conoce la historia que nos une y da identidad en el contexto global; siente amor por México; tiene creatividad, sentido estético y aprecio por la cultura y las artes; cuida el medio ambiente; participa de manera responsable en la vida pública; hace aportaciones al desarrollo sostenible de su comunidad, su país y del mundo (SEP, 2016, p. 1-2).

Teniendo presente que la situación de violencia está presente en cada rincón del mundo, no se para del acoso que pueden ejercer o detener, el acoso escolar, como lo menciona Zurita “el discurso que respalda y organiza las acciones en materia de prevención e intervención sobre violencia esco-

lar ha cambiado significativamente en los últimos tiempos ya que ahora se reconoce a ésta como un problema existente en todas las sociedades” (Zurita, 2011, p. 145). Problema global que ha dado como resultado que las nuevas estrategias vayan encaminadas en la formación con valores basado en un enfoque por competencias en el que el alumno este al centro y el docente sea un guía del conocimiento.

El enfoque constructivista basado en competencias

El desarrollo de la didáctica ha sufrido transformaciones importantes, nuevos enfoques han aparecido para mejorar la enseñanza, los cambios contextuales han sido muy significativos y ante ellos, las necesidades en la formación estudiantil han tomado un giro distinto. Actualmente en la mayoría de instituciones mexicanas se sigue el enfoque constructivista basado en competencias.

Para García el constructivismo es “la participación activa del estudiante en el proceso del aprendizaje, en particular en lo que se refiere a la capacidad para resolver problemas, en el desarrollo de un pensamiento crítico y en aportar un impulso cada vez mayor al despliegue de la creatividad” (2013, p.7). Retomando la idea expuesta por el autor, deja en manifiesto, que la importancia de la corriente es la formación de alumnos capaces de resolver las dificultades que se les presentaran en su vida cotidiana a través del pensamiento crítico.

Este último concepto es muy importante para poder entender la realidad en la que vive, los problemas que aparecen en la sociedad y tomar posturas que ayuden al mejoramiento del tejido social. El formar estudiantes críticos, encausados a ser un ente propositivo en la resolución de problemas, que hagan valer sus derechos, resalten la cultura cívica y valores, esperando un bien colectivo es parte de lo que se debería esperar del alumno que egresa de educación media superior.

De acuerdo con López Calva el pensamiento crítico es “el pensamiento ordenado y claro que lleva al

conocimiento de la realidad, por medio de la afirmación de juicios de verdad” (López, 2013, p.51), ante la afirmación expuesta por el autor, en la que hace referencia a la interpretación de la realidad de una manera metodológica, la postura del docente debe ser encaminada a lograr que sus estrategias favorezcan este tipo de alumnos.

Ante estos motivos García sostiene que el docente “más que ser el 'transmisor' de la información, se convierte en un promotor de las capacidades del alumno para aprender por sí mismo” (2013, p.7). Idea que se ve ligada con la postura constructivista, misma que tiene como principal característica que el alumno va al centro, el docente deja de ser el proveedor de información y se convierte en un guía en la construcción de conocimientos; postura que rompe por completo con la escuela clásica de enseñanza en la que el docente estaba al centro y era el que nutría de información al alumno, empleando técnicas de enseñanza que asistían básicamente al conocimiento repetitivo.

Como consecuencia de estas nuevas necesidades, que tiene como objetivo un alumno capaz de resolver los problemas de su entorno nace la idea de pensamiento divergente “no está sujeto a un encadenamiento de ideas ni pretende llegar solamente a un resultado desconocido. Por el contrario, ese pensamiento implica riesgo y aventura, busca soluciones o metas diversas en cada individuo, propias y originales” (López, 2013, p.28). Estas ideas hacen referencia a la libertad que tienen el alumno en para encaminar sus aprendizajes, resolver problemáticas que el considere necesarias sin la necesidad de ser juzgado ante lo que otros consideran de mayor peso.

Sin embargo, es importante tener presente la idea de un alumno integral, capaz de afrontar los retos

que la vida les ponga desde una perspectiva crítica y basada en valores, ante esto Lira y Vela plantean “además de educar en las competencias para el sector productivo, se sume el educar en competencias sociales, ambas en beneficio del pueblo mexicano” (Lira y Vela, 2013, p.23).

La postura asumida por los autores, las competencias sociales se vuelven importantes en la formación académica de cada uno de los estudiantes, ya que serán importantes para desarrollar una interacción con el otro de forma positiva; resaltando valores como el respeto, la tolerancia, empatía y amor, valores que en los últimos años el ciudadano mexicano ha ido perdiendo o dejado de aplicar. Como expresa Perrenoud (citado en García, 2013, p.9) la competencia es “la capacidad de actuar de manera eficaz en un tipo definido de situación, capacidad que se apoya en conocimientos pero que no se reduce a ellos”, es por ello, que los docentes deberán ser analíticos en el diseño de estrategias que ayuden a alcanzar las competencias que les serán útiles al estudiante.

Hablando específicamente de la asignatura de Historia de México, la cual es donde recae la investigación. El programa menciona dos tipos de competencias necesarias para el alumno, las genéricas y las generadas por la disciplina, mismas que son primordiales para lograr un alumno integral, encaminado a ser un ciudadano crítico, reflexivo, colaborativo, capacitado al expresarse, consciente de la importancia del aprendizaje y capaz de respetar y exaltar la importancia de los valores desde una perspectiva cívica.

Tabla I. Competencias de Historia de México. Elaboración propia. información tomada del programa de estudios de la Dirección General de Bachillerato, generación 2017-2020 y Subsecuentes.

Competencias Genéricas	Competencias Disciplinarias
Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.	Identifica el conocimiento social y humanista como una construcción en constante transformación.
Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros.	Sitúa hechos históricos fundamentales que han tenido lugar en distintas épocas en México y el mundo con relación al presente.
Elige y practica estilos de vida saludables.	Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, nacionales e internacionales que la han configurado.
Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados.	Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género y las desigualdades que inducen.
Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.	Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y geográficas de un acontecimiento.
Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.	Analiza con visión emprendedora los factores y elementos fundamentales que intervienen en la productividad y competitividad de una organización y su relación con el entorno socioeconómico.
Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.	Evalúa las funciones de las leyes y su transformación en el tiempo.
Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.	Compara las características democráticas y autoritarias de diversos sistemas sociopolíticos.
Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo.	Analiza las funciones de las instituciones del Estado Mexicano y la manera en que impactan su vida.
Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas sociales.	Valora distintas prácticas sociales mediante el reconocimiento de sus significados dentro de un sistema cultural, con una actitud de respeto.
Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables.	

Fuente: elaboración propia.

Importancia de la Historia como asignatura

Enseñar Historia no es fácil. Partiendo de esa primera idea, los docentes que imparten otras asignaturas se podrán preguntar ¿Por qué? Como se mencionó anteriormente, las estrategias que la escuela clásica docente utilizó, favorecieron en el imaginario colectivo de que la Historia son fechas y personajes, que se puede aprender a partir del resumen y el subrayado como estrategia didáctica.

En la época actual es necesario formar alumnos críticos ante los distintos problemas que enfrentan en el México y mundo actual. Problemas relacionados con la situación económica, política, cultural y social que se reflejan en las acciones que toma cada persona e influye en colectivo social.

Un ejemplo de lo que se vive en la historia nacional y se tiene cero consciencias históricas, fue la

muerte de un grupo de estudiantes en Guerrero, muy similar a lo que se presentó durante el sexenio de Díaz Ordaz, cuando el 2 de octubre de 1968 mandó a matar a un número incalculable de estudiantes (en su mayoría) que se manifestaban contra su gobierno y sus alternativas políticas.

Este tipo de momentos deja en claro que la enseñanza histórica ha sido mínima, no se ha buscado el pensamiento crítico de los alumnos y se sigue utilizando la idea de que la Historia son fechas y personajes. La Historia es tan importante que se menciona que “la historia responde al interés en conocer nuestra situación presente. Porque, aunque no se lo proponga, la historia cumple una función: la de comprender el presente” (Villoro, 2007, p.36). Refiriéndome a los autores, la Historia va más allá del simple impacto teórico, son contenidos que sirven para entender y comprender lo que pasa en cada momento de la vida diaria.

Sin embargo y ante los cambios históricos que se han presentado en el México actual, existen docentes que consideran que la enseñanza de la Historia debe ser mediante las técnicas con las que fueron formados, como declara Arias y Simarro “en muchos espacios y niveles del sistema educativo de nuestro país, la historia se enseña aún como si fuera el conocimiento memorístico de una serie de datos, fechas, acontecimientos importantes y nombres” (Arias y Simarro, 2004, p.9). Ante ello es necesario que como docente se haga un análisis de las estrategias con las que se trabaja, si es necesario hacer un cambio o son las adecuadas.

Arias y Simarro (2004), expresa que la falta de consciencia histórica en nuestros días ayuda lo siguiente, “la pérdida de parte de la memoria del pasado. El olvido frecuente de lo que hace o deja de hacer cualquier ser humano. Carencia de suficiente capacidad crítica. Falta de gusto por la reflexión” (p.21). Lo mencionado por el autor se relaciona de manera directa con los problemas que viven y afronta el estudiante que egresa de bachillerato. Principalmente por la carencia de consciencia histórica que refuerza la actitud pasiva con la que se comportan ante las dificultades del día a día en la

que los problemas actuales son en su mayoría reflejo de hechos antiguos.

Enseñar Historia, una aproximación a las estrategias didácticas

Con la nueva reforma educativa el docente que imparte la asignatura de Historia, se ha visto en la necesidad de modificar su práctica docente, dejó de lado la enseñanza memorística, el estar siempre al centro, el ser un contador de la Historia. Pasó a ser alguien que se preocupe por su cátedra, que mejore sus técnicas de enseñanza y se asuma una preparación pedagógica apta para cualquier reto (Arias y Simarro, 2004, p.23). Todo con el fin de mejorar la didáctica utilizada con sus alumnos.

Con la intención de contextualizar al lector, es necesario definir el concepto de *didáctica*, mismo que será el elemento principal a lo largo del apartado, según Gutiérrez es el “método y técnicas más eficientes en el proceso de enseñanza-aprendizaje” (2015, p.15). Continuando con la idea que plantea el autor, la forma en que se enseña Historia ha ido cambiando, los docentes han pasado de los elementos clásicos que eran el resumen y el subrayado a buscar estrategias que favorezcan el gusto del alumno por la asignatura.

Como se mencionó en el párrafo anterior, la didáctica que se emplea en clase ha sido un constante cambio según las necesidades contextuales. El enseñar Historia no se ha quedado atrás y ha buscado refrescar la manera en la que se imparte la asignatura, principalmente con el objetivo de que el alumno se interese y alcance los aprendizajes esperados. Ante este nuevo reto, el modificar las estrategias de enseñanza se vuelven fundamentales, para la Universidad Estatal a Distancia son “acciones planificadas por el docente con el objetivo de que el estudiante logre la construcción del aprendizaje y se alcancen los objetivos planteados” (Universidad Estatal a Distancia, 2013, p.1). El cambio de programa, contenidos, didáctica y estrategias va dirigido a que los alumnos alcancen los aprendizajes significativos que se espera logre el alumno que egresa de la educación media su-

perior, para Ausubel (citado en Instituto Mexicano para la Excelencia Educativa, 2012, p.58) “el aprendizaje significativo requiere dos condiciones absolutamente imprescindibles: la disposición del alumno a aprender y la integración del nuevo conocimiento con el previo”.

La postura del autor muestra un parámetro importante, la intención del alumno por aprender, aspecto que se vuelve un reto para el docente frente a grupo. La planeación didáctica ante este reto se convierte en fuente medular para lograrlo. Sánchez (2016, p.44-46) menciona que existen tres momentos que deben ser integrados en la planeación y que se convierten en el desarrollo de clase: el inicio donde el docente menciona los aspectos y actividades que se verán en la sesión, el desarrollo en donde el estudiante crea y argumenta y el cierre cuando el estudiante presenta las conclusiones y como docente se puede ver si se alcanzó el propósito de clase. Sin embargo, ¿de qué manera logro que mi estudiante de Historia la quiera aprender?, pregunta que es un constante en el docente mexicano y más cuando la Historia te obliga a leer (actividad casi nula en el ciudadano promedio), reflexionar, ser crítico, asumir posturas ideológicas, por mencionar algunas consecuencias que te deja la clase de Historia de México.

Ante ello, las estrategias que se han utilizado para hacer que el estudiante se interese por la asignatura y logre los aprendizajes esperados, recaen en la Escuela y el docente principalmente, el Instituto Mexicano para la Excelencia Educativa menciona que “entre los factores que hacen que las escuelas sean eficaces destacan la importancia de la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje” (Instituto Mexicano para la Excelencia Educativa, 2012, p.15). Ante ello, si bien, la responsabilidad recae en un mayor porcentaje en el docente, la institución juega papel importante en favorecer esa dinámica, de qué manera:

- Estableciendo instalaciones de calidad.
- Favoreciendo con material didáctico.
- Proporcionando literatura a la biblioteca escolar.
- Generando un sistema de *internet* eficiente y eficaz.

Al considerar estos aspectos, se genera una dinámica que favorece la enseñanza-aprendizaje, mejora los ambientes de aprendizaje y beneficia al estudiante, logrando con ello los aprendizajes esperados y el perfil de egreso que se busca en el alumno. Sumando a esto, el concepto de escuela de calidad.

El último elemento que se propone dentro del papel que juega la Escuela en la dinámica de enseñanza, se relaciona directamente con la nueva normalidad y las estrategias que se utilizan para la enseñanza a distancia.

El mundo está viviendo la primera pandemia de la época contemporánea y ante ello se han modificado gran parte de las actividades sociales, económicas y políticas. Una de éstas es la enseñanza pedagógica que pasó del estar en un salón con alumnos a utilizar un aparato digital (computadora, tableta o teléfono móvil). Ante esta nueva normativa el docente se vio en la necesidad de recurrir a las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs), recursos que no estaban lejanos al nuevo currículo y labor pedagógica. Sin embargo, gran parte del campo docente las consideraban innecesarias o eran empleadas con fines de investigación. Cuando este tipo de estrategias han sido sugeridas en diversos planes y programas que ha empleado la SEP.

Ante esta nueva normativa y necesidad de cambiar el método de enseñanza, los docentes se han topado con un nuevo reto. Acercarse y utilizar los recursos tecnológicos para favorecer su práctica docente. Ogalde y González mencionan que la tecnología sirve para “ver y entender lo muy pequeño, como células, átomos o microbios; lo muy grande como la Tierra o el Sol; lo muy lejano, como otros países y planetas; lo abstracto, como las ideas y teorías. Asimismo, permite reducir enormes cantidades de tiempo y espacio” (Ogalde y González, 2008, p.25).

Retomando lo que proponen los autores, el hacer uso de la tecnología favorece de diversas maneras y ante el momento histórico que se vive en México

y el mundo, es la única forma de enseñar y lograr que los alumnos se interesen en cada una de las asignaturas que se imparten.

Es por ello y ante la nueva normatividad de enseñanza que ha planteado la SEP, los recursos tecnológicos se vuelven fundamentales. Los docentes con apoyo de la escuela serán equipo para conseguir que cada estudiante egrese de las aulas con las competencias y aprendizajes necesarios para enfrentar los retos que se les presenten en su vida diaria.

Como consecuencia de las necesidades que se presentan a la hora de realizar la sesión de clase ante la nueva modalidad. Veo necesario aplicar nuevas estrategias de enseñanzas que estén más cercanas al alumno y se relacionen con el contexto en el que ellos nacieron. Por estos motivos veo pertinentes acercarse a una metodología lúdica, que en primer momento motive al estudiante, en segundo, salga de la cotidianidad de enseñanza y por último se acerque a la tecnología como estrategia didáctica.

Una aproximación a las Tecnologías de la Información (TICs) como técnica didáctica para Historia de México

Los cambios y necesidades que ha aparecido en la educación mexicana, principalmente cuando se vive una pandemia, ha empujado al docente a acercarse a nuevos métodos y técnicas de enseñanza; siendo la principal herramienta las TICs que son “herramientas computacionales e informáticas que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información representada de la más variada forma” (Baena, 2008, p.3). Esta definición deja en claro la importancia que tienen este recurso como apoyo didáctico, pero es necesario tener en cuenta que “son medios y no fines” (Baena, 2008, p.3). Ante ello, la planeación de clase debe ser pensada y aplicada con el fin de que se convierta en un fin, crear ambientes de aprendizaje óptimos para los alumnos y capaces de lograr los aprendizajes y competencias necesarias.

En la realidad actual, el utilizar las nuevas Tecnologías de la Información se ha convertido en algo cotidiano y más cuando el actual estudiante de educación media superior nace en un contexto tecnológico totalmente familiarizado con el uso de estos recursos, sumando a ello el esfuerzo de la SEP por beneficiar el aprendizaje de estos elementos con la competencia “maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas” (Dirección General de Bachillerato (DGB), 2018, p.9).

El enseñar utilizando recursos tecnológicos se ha convertido en una cotidianidad del docente actual mexicano. Desde utilizar lo más básico como *PowerPoint*¹ hasta aplicaciones con un grado mayor de complejidad. Estas estrategias de enseñanza sin duda favorecen el aprendizaje del alumno, principalmente por el hecho de romper con lo cotidiano, con la forma tradicional de enseñanza en la que el pizarrón se volvía pieza fundamental de la clase y se ayudan los distintos canales de aprendizaje que tienen los alumnos. Sin embargo, no es el único beneficio que deja la enseñanza digital, Elaskar afirma que “acerca a alumnos y profesores que se encuentran en diferentes realidades, espacios, tiempos y circunstancias” (Elaskar, 2013, p.2), lo mencionado por el autor es importante y más cuando en México las realidades sociales son muy dispares, el hacer uso de estas técnicas ayuda al contacto directo entre docente y alumno.

El utilizar las TICs colaboran y ofrecen distintas técnicas que ayudan en la mejora de la didáctica “permite abrir un campo de acción que favorecerá que los educandos sean más activos, que posean capacidades de trabajar en forma colaborativa, de compartir tareas e ideas, de utilizar diversos materiales didácticos” (Elaskar, 2013, p.6) lo propuesto da un claro ejemplo de los aspectos que se mejoran en cada uno de los estudiantes de Historia.

Otra forma de lograr la utilidad de los contenidos y gracias a ello alcanzar los aprendizajes y competencias que se espera tenga el alumno de Histo-

¹ Programa para desarrollar presentaciones

ria de México es romper con lo cotidiano, dejar de lado el uso de técnicas de enseñanza que solo generan un aburrimiento o desinterés ante la asignatura.

Para ello propongo cinco recursos digitales que pueden beneficiar para una dinámica de clase diferente. Las aplicaciones mencionadas sin duda ayudaran en la mejoría de la práctica docente de los maestros de Historia de México, mismos que ante la nueva normalidad han necesitado recurrir

con mayor frecuencia a las TICs para cambiar la forma de enseñanza.

Las herramientas que se mencionan son gratuitas y para acceder a diferentes recursos que proporcionan es requisito un pago mensual o anual. Sin embargo, para su uso básico y gratuito es necesario contar con internet, disponer de una computadora y correo electrónico.

Tabla 2. Aplicaciones para enseñar a distancia desde un enfoque lúdico.

Herramienta	Liga
Educaplay	https://es.educaplay.com/
Voki	https://l-www.voki.com/
Kahoot	https://kahoot.com/
Didactalia	https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos
Jigsaw Planet	https://www.jigsawplanet.com/

Fuente: elaboración propia.

Las aplicaciones mencionadas sin duda ayudaran en la mejoría de la práctica docente de los maestros de Historia de México, mismos que ante la nueva normalidad han necesitado recurrir a las TICs para cambiar la forma de enseñanza. Las herramientas que se mencionan en el texto son gratuitas, sin embargo, para su uso es necesario tener internet, componente que se ha vuelto fundamental en la labor docente.

Es importante indicar que las herramientas que se facilitan, solo es necesario el registro del do-

cente para ser utilizadas, facilitan la mayoría de las herramientas que aparecen en la aplicación y solo deben ser adaptadas al tema, competencia, momento de clase, objetivo o aprendizaje que se quiere lograr.

Las herramientas didácticas que se muestran en la Tabla 3 son recursos que pueden ser empleados para diversificar las clases a distancia, pero para permitir el uso total establecen ciertos aspectos²:

² El pago por su uso da mayores recursos digitales.

Tabla 3. Estrategia de Enseñanza y Aprendizaje "PNI" (Positivo, Negativo e Interesante), elaborada para describir cada recurso tecnológico.

Plataforma	Positivo	Negativo	Interesante	
Educaplay	<p>Ofrece diversas maneras de crear actividades para el educando; la interfaz es amigable, autodidacta. La información se queda en la plataforma (mientras se tenga una cuenta).</p> <p>Se puede crear una cuenta "gratuita", y se puede elegir entre tres idiomas (francés, inglés y español).</p> <p>Integra recursos en tu página web o blog.</p> <p>Se puede exportar a actividades a Google Classroom y Microsoft Teams.</p>		<p>La página inicial incluye "cookies" y la leyenda (traducida al español) "Si es menor de 14 años, pídale a su padre o tutor que lea este mensaje antes de continuar".</p>	<p>Entre diversas estrategias de enseñanza y aprendizaje (formato plantilla y nueva creación), las que destacan son: adivinanzas, crucigrama, completa la palabra, ordenar letras, ordenar palabras, relacionar, sopa de letras, mapa interactivo, video quiz, relacionar columnas, mosaicos y ruleta de palabras.</p>
Voki	<p>Herramienta entretenida que los estudiantes pueden usar para tareas, trabajos en clase o proyectos.</p> <p>Tiene una versión gratuita; engloba a las ciencias sociales y humanísticas en una vertiente, por lo que tiene vectores-animaciones propias del área.</p>		<p>La interfaz está disponible solamente en inglés, aunque activando "traducción de Google" cambia a versión en español.</p>	<p>Se pueden crear audios contruidos por el docente pero que son reproducidos por un personaje histórico.</p>
Kahoot	<p>Tiene una versión gratuita, con una gama amplia de funciones.</p> <p>Tiene versiones para la escuela (nivel básico, medio superior), trabajo, hogar y académica (nivel superior).</p>		<p>El enlace a ZOOM, Google Hangouts y Microsoft Teams no es gratuito.</p>	<p>Permite hacer pruebas para evaluación animadas.</p> <p>Se crean cuestionarios de evaluación, los almacena y califica y emite resultados con estadísticas básicas (atractivas y funcionales).</p>
Didactalia	<p>La plataforma es muy amigable para el docente y educando; la mayor parte de sus beneficios son gratuitos.</p> <p>Permite crear lecciones con lectura y escritura aumentada.</p> <p>Incorpora capacidades de inteligencia artificial.</p> <p>Tiene un portafolio educativo amplio, además cuenta con creación de cuestionarios auto-calificables.</p>		<p>Al ser una plataforma completa, tiene mayores beneficios con costo (en euros) para docentes e instituciones.</p>	<p>La creación de mapas mundiales de los distintos continentes es algo característico, además que son interactivos.</p> <p>Cuenta con mapas interactivos, cuadernos de caligrafía, cálculo, recortables, juegos de ciencias, de líneas del tiempo, cápsulas informativas y experimentos sencillos.</p>
Jigsaw Planet	<p>Tiene una diversidad de imágenes y un portafolio de contenido por categorías; es accesible al navegar, se quedan almacenados los trabajos que se desarrollen.</p>		<p>Solamente el contenido es en inglés; aunque el resultado no necesita tener algún idioma.</p>	<p>Rompecabezas sobre personajes o procesos históricos</p>

Fuente: Elaboración propia bajo la propuesta de (PNI) de Pimienta Prieto.

Conclusiones

1. La innovación en el aula es un elemento fundamental para generar interés en la asignatura de Historia, los alumnos se ven sorprendidos y ante ello responden de manera favorable en las actividades, participaciones y dinámica de clase.
2. Utilizar aplicaciones digitales fomenta la construcción de conocimiento, exaltando la oportunidad de investigar y crear nuevos conocimientos mediante la postura que asume el estudiante.
3. Crear ambientes de aprendizaje atrae el interés del estudiante, ayuda a que se exprese y participe sin importar si es correcto o erróneo, da seguridad en él, exalta el trabajo colaborativo y ante ello los resultados en su aprendizaje.
4. Diversificar estrategias contribuye a que el estudiante no muestre apatía ante la clase por el hecho de que no esperan lo mismo de cada una de las sesiones, que sea propositivo y capaz de alcanzar la resolución de problemas mediante un conocimiento creativo.

Referencias

- Arias y Simarro, C. (2004). *¿Cómo enseñar la Historia? Técnicas de apoyo para los profesores*. México: ITESO.
- Baena, J.J. (2008). Las TICs: un nuevo recurso para el aula. Recuperado de https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/pdf/Numero_13/JUAN_J_BAENA_1.pdf
- Dirección General del Bachillerato. (2018). *Historia de México I. Programa Estudios*. Recuperado de <https://www.dgb.SEP.gob.mx/informacion-academica/programas-de-estudio/CFB/3er-semester/Historia-de-Mexico-I.pdf>
- Elaskar, M.R. (2013). El uso de las TICs para re-significar la enseñanza de la historia en las aulas. XIV Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza.
- Recuperado de <https://cdsa.academica.org/000-010/1171.pdf>
- García, E. (2013). *Pedagogía constructivista y competencias: lo que los maestros necesitan saber*. México: Trillas.
- Gutiérrez, R. (2015). *Introducción a la didáctica*. México: Esfinge.
- Instituto Mexicano para la Excelencia Educativa. (2012). *Estrategias didácticas para el desarrollo de competencias*. México: Trillas.
- Lira, Y. y Vela, H. (2013). *Docencia integral: guía para desarrollar las competencias emocionales*. México: Trillas.
- López, M. (2013). *Pensamiento crítico y creativo en el aula*. México: Trillas.
- Ogalde, I. Y González, M.C. (2008). *Nuevas tecnologías y educación: diseño, desarrollo, uso y evaluación de materiales didácticos*. México: Trillas.
- Pereyra, C. (2007). *Historia ¿Para qué?* México: Siglo Veintiuno Editores.
- Pimienta J. (2008). *Constructivismo: Estrategias para aprender a aprender*. México: Pearson.
- Sánchez, R. (2016). *Planeación didáctica argumentada: corazón de la evaluación docente*. México: Trillas.
- Secretaría de Educación Pública (2016). *Los fines de la educación en el siglo XXI*. Recuperado de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/114503/Los_Fines_de_la_Educacion_n_en_el_Siglo_XXI.PDF
- Universidad Estatal a Distancia (2013). *¿Qué son las estrategias de aprendizaje?* Recuperado de https://www.uned.ac.cr/academica/images/ceced/docs/Estaticos/contenidos_curso_2013.pdf
- Villoro, L. (2007). El Sentido de la Historia. En Pereyra, C. (Coord.). *Historia ¿Para qué?* (p.p. 35-52). México: Siglo Veintiuno Editores.
- Zurita, Ú. (2011). Los desafíos del derecho a la educación en México a propósito de la participación social y la violencia escolar. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662011000100007